

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846576>

УДК 316.628.23

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗИ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ С ПРИЕМОМ РАЗЛИЧНЫХ ПСИХОСТИМУЛЯТОРОВ СРЕДИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

Е.В. Южакова,

ФГБОУ ВО «Пермский Государственный Медицинский Университет имени
академика Е.А. Вагнера» МЗ РФ,

г. Пермь,

e-mail: uzkaty@mail.ru

Аннотация: В статье приведены результаты анонимного анкетирования студентов шестого курса лечебного факультета Пермского государственного медицинского университета с целью изучения приверженности молодых людей к приему различных психостимуляторов и оценки мотивации к обучению. Было установлено, что психостимуляторы пользуются большой популярностью у студентов-медиков: из 105 опрошенных, только 12 человек не употребляют психотропные вещества. Наиболее популярным среди немедикаментозных психостимуляторов, ожидаемо, оказался кофеин, который отметили 74 человека, 34 человек принимали медикаментозные психостимуляторы или ноотропы и 22 – никотин. Наиболее часто используемыми нейротропными препаратами оказались: глицин – отметили 15 человек, фенотропил-7, пирацетам -5 студентов. Установлено, что проблемы с концентрацией внимания испытывали около половины опрошенных – 48 человек. Исходя из предпочтений тех или иных психостимуляторов, студенты были подразделены на 3 группы: 1 группу составили 12 человек не принимавшие никакие психостимуляторы, 2-ю группу – 59 человек, употреблявшие только немедикаментозные психостимуляторы (кофе и/или никотин) и 34 студента, принимавшие ноотропы составили 3-ю группу. При изучении профессиональной мотивации к обучению было выявлено, что наибольший ее уровень отмечается в группе студентов принимавших медикаментозные психостимуляторы.

Ключевые слова: психостимуляторы, ноотропы, профессиональная мотивация к обучению, студенты

INFLUENCE OF PSYCHOSTIMULATORS ON MOTIVATION TO LEARN AMONG STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITY

E.V. Yuzhakova,
Perm State Medical University named after E.A. Wagner,
Perm,
e-mail: uzkaty@mail.ru

Annotation: The article presents the results of an anonymous survey of sixth-year students of the medical faculty of the Perm State Medical University in order to study the adherence of young people to the use of various psychostimulants and their effect on motivation for learning. It was found that psychotropic substances are very popular among medical students: out of 105 respondents, only 12 people do not use psychotropic substances. The most popular among non-drug psychostimulants, as expected, turned out to be caffeine, which was noted by 74 people, 34 people took psychostimulants or nootropics, and 22 – nicotine. The most frequently used neurotropic drugs were: glycine – noted by 15 people, phenotropil-7, piracetam -5 students. It was found that about half of the respondents – 48 people – experienced problems with concentration.

Based on the preferences of certain psychostimulants, the students were divided into 3 groups: group 1 consisted of 12 people who did not take any psychostimulants, group 2 – 59 people who used only non-drug psychostimulants (coffee and / or nicotine) and 34 students who took nootropics made up the 3rd group. When studying professional motivation for learning, it was revealed that its highest level is observed in the group of students taking medicated psychostimulants.

Keywords: psychostimulants, nootropics, professional motivation for learning, students

Введение. Высокая динамичность современной жизни требует максимальной мобилизации возможностей головного мозга, который не всегда справляется с переработкой потока большого объема информации. Люди с высокой активностью познавательной деятельности, в том числе, студенты, находятся в группе риска по развитию когнитивных нарушений, связанных с истощением ресурсов центральной нервной системы, хронической усталостью, недосыпанием, что сказывается на уровне их профессиональной мотивации к обучению. На этом фоне необходимость в стимуляции когнитивных функций становится особо актуальной. В последнее время растет интерес к психостимуляторам, результатом действия которых являются активизация мозговой активности, устранение усталости, сонливости и, таким образом, оказывающих положительное влияние на процессы запоминания новой информации и обучение. В основе действия

большинства психостимуляторов лежит способность оказывать влияние на работу разнообразных нейромедиаторов, что подтверждается работами как отечественных так и зарубежных ученых. Так, наиболее популярный психостимулятор кофеин, способен конкурентно связываться с аденозиновыми рецепторами в центральной нервной системе, ингибируя эффекты аденозина и, тем самым, повышая когнитивную способность мозга [1]. Не так давно итальянскими учеными был выявлен защитный эффект кофеина против когнитивных нарушений у пациентов с болезнью Альцгеймера, связанный со снижением негативного воздействия в-амилоида, нарушающего связь между нервными клетками головного мозга [2-6].

Исследования по изучению эффектов никотина на когнитивную функцию, показали, что его метаболит, котинин, способствует повышению рабочей памяти при хроническом воздействии, а также, обостряет кратковременную память [3, 4]. Имеются положительные результаты применения никотина у людей с болезнью Паркинсона и Альцгеймера [2, 5]. Неприятными характеристиками общедоступных психоактивных веществ являются утомление организма, наступающее после прекращения их воздействия, а также, относительно быстро возникающая сильная психологическая зависимость.

Наибольший интерес представляют психостимуляторы с метаболическим действием (нейрометаболические психостимуляторы) среди которых широкое распространение имеют ноотропы. По определению ВОЗ, к группе ноотропов относятся лекарственные средства, способные оказывать прямое активирующее влияние на процессы обучения, улучшать память и умственную деятельность, а также повышать устойчивость мозга к агрессивным воздействиям (гипоксия, стресс) [8, 9]. Нейрометаболический эффект ноотропов обусловлен активацией утилизации глюкозы нервными клетками, улучшением метаболизма нуклеиновых кислот, активацией синтеза АТФ, белка и РНК в нервных клетках, что должно способствовать повышению когнитивных способностей.

В настоящее время к классу ноотропов относятся лекарственные средства различных фармакотерапевтических групп:

- группа рацетамов (пирацетам, фонтурацетам, оксирацетам и др);
 - препараты нейроминералов (гамма-аминомасляная кислота и ее производные), гопантеновая кислота, глицин, глутаминовая кислота;
 - производные пиридоксина;
 - холиномиметик центрального действия – холина альфосцерат;
- препараты *Ginkgo biloba*;
- соединения другой химической структуры, схожие по механизму действия с пирацетамом [9].

Все они способны оказывать психостимулирующее, адаптогенное действие, повышать уровень бодрствования и ясность сознания.

На сегодняшний день, медикаментозные психостимуляторы, являются востребованной группой препаратов, назначаемых не только с лечебной целью, например, в неврологии и психиатрии, но и в не терапевтических целях – в качестве «допинга для мозга» или «таблетки для ума». Большинство работ, посвященных изучению влияния ноотропов на когнитивные способности носят противоречивый характер, так как преобладающее их число не имеет плацебо контролируемых исследований. Положительный эффект ноотропов отмечался в основном у пациентов, когнитивные нарушения которых обусловлены гипоксией, интоксикацией, нейропсихиатрическими нарушениями, посттравматическими и дегенеративными нарушениями [7-10]. Изучение влияния нейрометаболических психостимуляторов на когнитивную функцию здоровых людей, а также, мотивацию к обучению не проводилось.

Цель исследования. Выявить приверженность студентов шестого курса лечебного факультета к употреблению различных психостимуляторов и оценить их влияние на мотивацию к обучению.

Материалы и методы исследования. Для определения приверженности к приему психостимуляторов, был использован метод анонимного анкетирования. Проведен опрос 105 студентов шестого курса лечебного факультета ПГМУ в возрасте от 23-25 лет. Из них 72 лиц женского пола и 33 – мужского. Анкета включала 10 вопросов: 4 – для оценки успеваемости в учебе, 2 – характеристика общего самочувствия и 4 – вопроса на предмет приема и своего отношения к приему психостимуляторов различного происхождения. Среди возможных ответов предлагались: «Да», «Нет», «отрицательно», «положительно» и «нейтрально». С целью оценки профессиональной мотивации студентов применялась методика определения мотивации учения Каташев В. Г. Студенты заполняли анкету, представленную 44 вопросами, разбитых на 4 шкалы. Каждый вопрос оценивался по 5-ти балльной системе. Каждая шкала соответствует тому или другому уровню мотивации и может набрать от 11-55 баллов. Шкала, отличающаяся большим количеством баллов, обозначает уровень мотивации. Для оценки достоверности отличий использовался χ^2 (пакет «STATISTICA-6»). Достоверными считались отличия $p < 0,05$.

Результаты исследования и их обсуждение. Из 105 опрошенных, факт приема различных психостимуляторов подтвердили 83 студента. Распределение студентов по группам в зависимости от предпочтения различных психостимуляторов представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Распределение студентов по предпочтению различных психостимуляторов

Самым предпочитаемым немедикаментозным психостимулятором оказался кофеин, его отметили 74 человека. Медикаментозные психостимуляторы (ноотропы) принимали 34 студента. 22 человека отметили никотин. Среди ноотропов наибольшее распространение получил глицин-14 человек, на втором месте – фенотропил – 8 человек, 6 человек предпочли пиррацетам, 2- фенибут, 1 человек – пантогам и 3 человека – комбинированные препараты. В основном, студенты самостоятельно назначали себе те или иные медикаментозные психостимуляторы и только четверо принимали их по назначению врача, главным образом, фенибут.

При выяснении причин, по которым студенты принимали или иные медикаментозные психостимуляторы, было установлено, что большинство респондентов употребляли их для «улучшения памяти» – 28 человек и «для улучшения сна» – 14 человек. Преобладающее число студентов, употреблявших немедикаментозные психостимуляторы (кофеин и/или никотин), делали это с целью «чтобы проснуться» и «для повышения настроения».

Согласно проведенному анкетированию почти половина опрошенных – 48 человек, имели снижение концентрации внимания, характеризовавшееся необходимостью повтора материала и «неоднократного перечитывания», что связывали со сменной работой, недосыпанием и дневной сонливостью – 41 человек и 7 человек объясняли недостаточным интересом к преподаваемым дисциплинам.

Из 105 опрошенных студентов 24 человека отрицательно отнеслись к приему ноотропов, считали их «пустышкой для ума» и сравнивали их эффект с эффектом плацебо. 48 человек дали положительную оценку приему медикаментозных психостимуляторов и 33 студента заняли нейтральную позицию. Несмотря на это более половины студентов – 68 человек, считали необходимым применение ноотропов в период экзаменов и сессий.

Исходя из предпочтений тех или иных психостимуляторов, студенты были подразделены на 3 группы: 1 группу составили 12 человек не принимавшие никакие психостимуляторы, 2-ю группу – 59 человек, употреблявшие только немедикаментозные психостимуляторы (кофе и/или никотин) и 34 студента, принимавшие медикаментозные психостимуляторы составили 3-ю группу.

Проблемы с успеваемостью в виде долгов отметили 10 человек из группы 1, 12 человек – из группы 2 и 9 человек – из группы 3 (табл. 1).

Таблица 1 – Распределение студентов по наличию долгов в группах 1, 2 и 3

	Группа 1	Группа 2	Группа 3
Имеют долги	6	23	5
Не имеют долгов	6	36	29

При сравнении групп между собой выявлено, что студенты, принимавшие ноотропы достоверно реже имели долги: $\chi^2 = 6,04$; $p = 0,01$ – при сравнении групп 3 и 2 и $\chi^2 = 6,07$; $p = 0,01$ – при сравнении групп 1 и 3.

Исследование мотивации выявило высокий ее уровень у 30 человек, нормальный – уровень мотивации – у 56 человек, средний – у 19. Низкий уровень мотивации не зарегистрирован (табл. 2).

Таблица 2 – Распределение студентов по уровню мотивации в группах 1, 2 и 3

Категория студентов	Низкий уровень мотивации	Средний уровень мотивации	Нормальный уровень мотивации	Высокий уровень мотивации
группа 1	0	7	4	1
Группа 2	0	9	36	14
Группа 3	0	3	16	15

Выявлено, что достоверно более высокий уровень мотивации ($p < 0,05$) к обучению чаще встречался в группе студентов, принимавших нейрометаболические психостимуляторы, чем в группе студентов, которые

употребляли только немедикаментозные психостимуляторы: $\chi^2 = 4,18$; $p = 0,04$. Чего нельзя сказать при сравнении групп 1 и 2: $\chi^2 = 2,72$; $p = 0,09$.

Выводы и заключение. Более половины студентов принимали психостимуляторы, наиболее популярным из которых является кофеин. На втором месте – нейрометаболические психостимуляторы (ноотропы). В большинстве случаев студенты относились положительно к приему ноотропов. Как показало анкетирование более высокий уровень профессиональной мотивации и меньше долгов отмечалось у тех студентов, которые принимали нейрометаболические препараты. Безусловно, степень выраженности учебной мотивации зависит не только от когнитивных способностей учащегося, но и от многих других факторов (заинтересованности в обучении, самочувствия, сложности изучаемых дисциплин и качества преподавания). Однако как показало исследование, студенты, принимавшие ноотропы, более заинтересованы в результатах учебы, чем те, кто их не принимает. Конечно, нельзя исключить эффект плацебо от их приема, однако при тестировании многих лекарственных средств этот эффект не учитывается. Таким образом, можно предположить, что синтетические психостимуляторы имеют свой положительный эффект на мотивацию к обучению и могут быть рекомендованы людям с повышенной умственной нагрузкой, в частности обучающимся ВУЗов. Важным моментом также является информирование студентов о возможности применения нейрометаболических препаратов, включение соответствующей темы в преподаваемую дисциплину «Клиническая фармакология».

Список литературы

- [1] Chen J.F. Adenosine receptor control of cognition in normal and disease. / J.F. Chen. // *International Review of Neurobiology*. – 2014. Vol. 119. 257-307 p.
- [2] A7-Nicotinic acetylcholine receptors and their role in cognition. / B. Lendvai et al. // *Brain Research Bulletin*. – 2013. Vol. 93. 86-96 p.
- [3] Majdi A. Molecular insights into memory-enhancing metabolites of nicotine in brain: a systematic review. / A. Majdi, F. Kamari, S. Sadigh-Eteghad, A. Gjedde. // *Front Neurosci*. – 2019.
- [4] Nicotin modulates cognitive function in D-galactose-induced senescence in mice. / A. Majdi, S. Sadigh-Eteghad, M. Talebi et al. // *Front. Aging Neurosci*. – 2018. № 10. 194 p.
- [5] Rezvani A.H. Cognitive effects of nicotine. / A.H. Rezvani, E.D. Levin. // *Biol. Psychiatry*. – 2001. № 49(3). 258-67 p.
- [6] Coffee Consumption Habits and the Risk of Mild Cognitive Impairment: The Italian Longitudinal Study of Aging. / Vincenzo Solfrizzi,

Francesco Panza, Bruno P. Limbimbo, Alessia DiTrono, Lucia Galluzo et al. // *Journal of AlzheimersDisease*. – 2015. 1-11 p.

[7] Анурова М.Н. Перспективы разработки новой комбинированной лекарственной формы гопантенной кислоты. / М.Н. Анурова, Е.А. Баряева, Е.О. Бахрушина. // *Вестник новых медицинских технологий, электронный журнал* – 2017. № 4.

[8] Косарев В.В. Клинико-фармакологические подходы к применению ноотропов при неврологических заболеваниях. / В.В. Косарев, С.А. Бабанов. // *Эффективная фармакотерапия. Неврология и Психиатрия*. – № 2.

[9] Котова О.В. Ноотропные препараты в современной медицине. / О.В. Котова. // *Русский медицинский журнал*. – 2011. № 29. 1816 с

[10] Востриков В.В. Место пирацетама в современной практической медицине. / В.В. Востриков. // *Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии*. – 2017. Т. 15. № 1. 14-25 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Chen J.F. Adenosine receptor control of cognition in normal and disease. / J.F. Chen. // *International Review of Neurobiology*. – 2014. Vol. 119. 257-307 p.

[2] A7-Nicotinic acetylcholine receptors and their role incognition. / B. Lendvai et al. // *Brain Research Bulletin*. – 2013. Vol. 93. 86-96 p.

[3] Majdi A. Molecular insights into memory-enhancing metabolites of nicotine in brain: a systematic review. / A. Majdi, F. Kamari, S. Sadigh-Eteghad, A. Gjedde. // *Front Neurosci*. – 2019.

[4] Nicotin modulates cognitive function in D-galactose-induced senescence in mice. / A. Majdi, S. Sadigh-Eteghad, M. Talebi et al. // *Front. Aging Neurosci*. – 2018. No. 10. 194 p.

[5] Rezvani A.H. Cognitive effects of nicotini. / A.H. Rezvani, E.D. Levin. // *Biol. Psychiatry*. – 2001. No. 49 (3). 258-67 p.

[6] Coffe Consumption Habits and the Risk of nbsp; Mild cognitive Impairment: The Itallian Longitudinal Study of Aging. / Vincenzo Solfrizzi, Francesco Panza, Bruno P. Limbimbo, Alessia DiTrono, Lucia Galluzo et al. // *Journal of AlzheimersDisease*. – 2015. 1-11 p.

[7] Anurova M.N. Prospects for the development of a new combined dosage form of hopanetic acid. / M.N. Anurova, E.A. Baryaeva, E.O. Bakhrushin. // *Bulletin of new medical technologies, electronic journal* – 2017. No. 4.

[8] Kosarev V.V. Clinical and pharmacological approaches to the use of nootropics in neurological diseases. / V.V. Kosarev, S.A. Babanov. // *Effective pharmacotherapy. Neurology and Psychiatry*. – No. 2.

[9] Kotova O.V. Nootropic drugs in modern medicine. / O.V. Kotova. // *Russian medical journal*. – 2011. No. 29.1816 p.

[10] Vostrikov V.V. The place of piracetam in modern medical practice. / V.V. Vostrikov. // Reviews on clinical pharmacology and drug therapy. – 2017. Т. 15.№. 1. 14-25 p.

© *Е.В. Южакова, 2021*

Поступила в редакцию 8.11.2021
Принята к публикации 15.11.2021

Для цитирования:

Южакова Е.В. Изучение связи мотивации к обучению с приемом различных психостимуляторов среди студентов медицинского вуза // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-2(13). С. 118-126. URL: <https://ip-journal.ru/>